

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 11, vol. 22, Enero-Julio 2024
ISSN: 2007-2023
www.acspsc.es.tl

Estudio de las manchas de sangre en el escenario criminal: una aproximación a los protocolos de actuación en España

Bloodstains study in the criminal scene: an approach to action protocols in Spain

Fecha de recepción: 24/03/2023

Fecha de aceptación: 12/05/2023

Dra. María Hernández Moreno

Universidad Isabel I

mahemo94@hotmail.com

España

Resumen

El análisis de patrones de manchas de sangre, centrado en el estudio de este vestigio en el escenario criminal, recabará información sobre la posición de los participantes o los mecanismos que generaron cada mácula, entre otros aspectos, para cumplir con su objetivo principal: reconstruir los hechos. Como quedará expuesto a lo largo del texto, la especificidad de esta disciplina descansa en la fragilidad de la propia sangre, poniéndose de manifiesto la necesidad de contar con protocolos y mecanismos de actuación que garanticen su estudio y tratamiento de la forma menos invasiva y más garante posible. Su aplicación en la escena criminal ha de ser, además, efectiva, siguiendo la normativa expuesta y cumpliendo en todo momento con la cadena de custodia. Las reflexiones aportadas en ese sentido, así como las futuras líneas de investigación propuestas, permitirán ensalzar la labor de la materia tratando así que su desarrollo sea equiparable al de resto de ciencias forenses.

Abstract

Bloodstain patten analysis, focus on the study of this evidence in the crime scene, will gather information on the positions of the participants or the mechanisms that generated each stain, among other aspects, to fulfill its main objective: to reconstruct the bloody episode. As will be exposed throughout the text, the specificity of this discipline rests on the fragility of the blood itself, revealing the need to have protocols and action mechanisms that guarantee its study and treatment in the least invasive and most guarantor way. Its application in the criminal scene must also be effective, following the exposed regulations and always complying with the chain of custody. The reflections contributed to this sense, as well as the future lines of research proposed, will allow us to praise the work of the subject, thus trying to make its development comparable to that of other forensic sciences.

Palabras clave: Cadena de custodia; Escena del crimen; Manchas de sangre; Protocolos; Vestigio biológico.

Keywords: Biological evidence; Bloodstains; Chain of custody; Crime scene; Protocols.

Introducción a la disciplina: ¿en qué consiste el análisis de patrones de manchas de sangre?

El análisis de patrones de manchas de sangre, BPA (*Bloodstain Pattern Analysis*) por sus siglas en inglés, es la disciplina encargada de estudiar la sangre presente en los escenarios

criminales, con el fin de aportar información que permita que los hechos acontecidos sean reconstruidos de forma objetiva.

A pesar de su relevancia, no se reconoció como disciplina forense independiente hasta 1990, razón por la cual, en ciertos estudios y artículos sigue relacionándose, de forma errónea, con la hematología forense (Bevel y Garner, 2008).

Históricamente, y casi hasta el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN y su posterior aplicación al ámbito de la identificación, la sangre había quedado relegada a un segundo plano, desvalorizada por completo al desconocerse la enorme cantidad de información que, en sí misma, podía aportar a las investigaciones policiales.

A raíz de este gran avance científico, el papel de la sangre en la escena del delito recobró protagonismo y relevancia, al tiempo que lo hacía también el análisis de patrones de manchas de sangre como especialidad.

El primer estudio relevante fue el publicado por el Dr. Eduard Piotrowski en el Instituto de Medicina Forense en Cracovia, Polonia, bajo el título "*Über Entstehung, Form, Richtung und Ausbreitung der Blutspuren nach Hiebwunden des Kopfes*",¹ para el que se emplearon conejos vivos, papel blanco y diversos instrumentos y herramientas tales como piedras, martillos o hachas (Bordbeck, 2012; Santos Lovatón, 2016; Sniegovski, Bortolatto, Jewers y Formolo, 2016). El objetivo del Dr. Piotrowski descansaba en la necesidad de comprender la manera en la que se creaban los diferentes patrones de manchas de sangre y poder con ello tener acceso a la información que encerraban, tratando así de establecer una relación entre los depósitos sangrientos y el mecanismo que los había creado (Bevel y Garner, 2008).

A partir de ese estudio, surgirían muchos más que permitirán dar cabida a la disciplina en los diferentes ámbitos forenses y de investigación, como el desarrollado por el Dr. Paul Jeserich en 1900 sobre las manchas de sangre que se encontraban en escenas de homicidios, o el que en 1904 publicaría Hans Gross determinando que la dirección de una mancha de sangre podía averiguarse de acuerdo con el análisis de cada una de sus formas (Sniegovsk, *et al*, 2016).

Sin embargo, y a pesar de los avances que se iban dando en esta materia, y de la importancia que fue consiguiendo a nivel forense, no despuntaría hasta 1971, cuando Hebert Leon MacDonell publica, en coautoría con Lorraine Bialousz, el que sería considerado el primer tratado moderno, "Flight Characteristics and Stain Patterns of Human Blood",

¹ Sobre el origen, la forma, la dirección y la diseminación de los rastros de sangre después de las heridas de la cabeza.

convirtiéndose para muchos en el padre de la disciplina moderna (James, Kish y Surtton, 2005; Stuart y William, 1999).

El impacto que tuvo esta obra entre la comunidad forense fue tal, que dio lugar a la fundación, por parte de Leon MacDonell, de la Asociación Internacional de Análisis de Patrones de Manchas de Sangre (IABPA), y de la celebración, ese mismo año, del primer Instituto Avanzado de Patrones de Manchas de Sangre, en Corning, Nueva York.

A raíz de estos avances en la disciplina, aumentaron las investigaciones al respecto, publicándose en 1986 en la Revista de Ciencias Forenses dos documentos titulados “Bloods Droplet Dynamics – I and II”, firmados por Peter Piozzola, Steven Roth y Peter Deforest. Sus aportaciones sobre sangre y dinámica de fluidos fueron de gran ayuda para comprender el comportamiento de la sangre en las escenas criminales (Bevel y Garner, 2008).

En esa época se logró, además, tal y como se ha mencionado anteriormente, que la Asociación Internacional para la Identificación (IAI) aceptase el análisis de patrones de manchas de sangre como disciplina, eliminando la subcategoría en la que se encontraba hasta el momento en el ámbito del análisis de la escena criminal.

En la actualidad, la materia experimenta un crecimiento sin precedentes que se materializa en múltiples estudios e investigaciones, congresos, conferencias y jornadas de formación en numerosos países por todo el mundo, y especialmente en EE. UU, que permiten que el número de especialistas y expertos sea cada vez mayor, posicionando a la disciplina en el ámbito forense.

En ese sentido, se hace necesario recordar el importante papel de la IABPA, tanto a nivel de divulgación como de formación, en diferentes países repartidos por todos los continentes. Misma mención debe realizarse sobre otras asociaciones dedicadas también al reconocimiento del análisis de patrones de manchas de sangre. The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), y la International Association for Identification (IAI).

Además, en los últimos años (2017-2022), la AAFS Standar Board (ASB), ha recogido varios documentos con los requisitos de validación, tanto de formaciones oficiales en análisis de patrones de manchas de sangre, como de procedimientos en relación con la redacción de informes o la validación de la disciplina. En ellos se puede tener acceso igualmente a los conocimientos previos recomendados para formarse en la materia, o al listado de terminología que ha de emplearse en la actualidad.

En España, desgraciadamente, no se cuenta con ninguna institución, academia o centro de formación encargado de impartir cursos, auxiliar a los miembros de las fuerzas y cuerpos

de seguridad, o investigar sobre la disciplina, ni existe una bolsa de peritos especializados en la materia.

Ámbito de estudio y objetivos

El análisis de patrones de manchas de sangre se centra en la evaluación del aspecto de cada una de las máculas de sangre presentes en una escena con el fin de determinar qué mecanismo ha generado el patrón en cada caso y, en definitiva, qué ha ocurrido y cómo, atendiendo a características morfológicas como el tamaño, la distribución, el número y la ubicación de cada una de las manchas o la regularidad de sus bordes (Bordbeck, 2012; James, Kish y Sutton, 2005).

Para ello atiende en todo momento a la relación existente entre todas las manchas y las superficies que las recogen, sin olvidar que la sangre es un fluido y, por consiguiente, se rige por las leyes físicas, ampliamente reproducibles y predecibles bajo unas mismas condiciones (Moreno Lopera, 2015).

El objetivo final del análisis de patrones de manchas de sangre descansa en la necesidad de determinar cuáles son los hechos que rodean un episodio sangriento en cuestión, aportando información que permita esclarecer lo ocurrido y reconstruir el escenario criminal al aportar datos que respalden y apoyen la investigación policial en conjunto (Bevel y Garner, 2008).

Esa reconstrucción ha de entenderse, tal y como recoge la Asociación de Reconstrucción de la Escena del Crimen (ACSR) como “el uso de métodos científicos, las evidencias físicas, los razonamientos deductivos e inductivos y su interrelación para obtener conocimiento explícito sobre los eventos que rodean la comisión de un crimen”.

Para llegar hasta dicha reconstrucción se establecen desde la disciplina una serie de objetivos que deben ir alcanzándose de forma progresiva a medida que se va desarrollando el estudio del escenario criminal (Bevel y Garner, 2008; Royo Villanova, 1967; Worth, 2008), centrados en conocer aspectos como la determinación del área de origen de las manchas y los patrones; la distancia entre la zona de impacto de la sangre y el origen de esa fuente de sangrado; la dirección con la que impacta la sangre en los soportes; el objeto que produce la fuente de sangrado; la determinación de la posición de los individuos y la línea temporal durante la cual se desarrolló el evento. Información que permitirá, además, ayudar a contradecir o corroborar los testimonios de testigos o investigados, al aportar datos de valor sobre lo acontecido.

Todos estos puntos de interés podrán lograrse siempre que se parta de un estudio *in situ* de los patrones de manchas de sangre, al que deberá acompañar un análisis detallado de las imágenes fotográficas que hayan sido tomadas en la escena, y un examen minucioso de armas, prendas y cualquier otro objeto que guarde relación con el caso y que pueda apoyar la investigación y aportar información de calidad (Bordbeck, 2012; Stuart y William, 1999). Todo ello nutriéndose de ciencias tales como la biología, la física y las matemáticas, entre otras (Moreno Lopera, 2015).

La correcta recopilación de los datos y resultados que arrojen los estudios anteriores, tanto de las manchas en la escena, como de sus fotografías y del resto de evidencias del caso tras su estudio en los laboratorios pertinentes, permitirá responder a las grandes cuestiones que rodean cualquier investigación:

- Qué ha ocurrido y qué no.
- Cuando ha tenido lugar cada hecho y en qué secuencia.
- Quién estaba presente en cada evento y quién no.

En definitiva, el análisis de patrones de manchas de sangre brinda a los investigadores la capacidad de saber determinar y definir qué eventos tuvieron o no tuvieron lugar durante la concurrencia del episodio sangriento que se analiza, facilitando la investigación en torno a un hecho concreto. Al tiempo que aporta, además, datos fundamentales sobre los sucesos de cada evento, permitiendo que puedan conocerse aspectos de cada escena que no podrían saberse de otra forma, al ser la única disciplina capaz de desvelar la información que encierran los depósitos de sangre.

Con todo ello puede afirmarse que, al igual que ocurre en el resto de las ciencias forenses, la labor de los analistas de patrones de manchas de sangre es la de facilitar datos valiosos que permitan la resolución de las investigaciones policiales de forma eficaz y garante, auxiliando a su vez a la administración de justicia con la presentación y ratificación de los informes periciales correspondientes.

Metodología de estudio y aplicación al escenario delictivo. Protocolos de actuación en la inspección ocular técnico policial y cadena de custodia.

En este apartado van a introducirse algunos de los protocolos de actuación más relevantes del ámbito de la criminalística en España, centrados en dictar los procedimientos que se aconsejan para el correcto tratamiento y levantamiento de evidencias biológicas, y concretamente, de sangre en el escenario criminal durante la inspección ocular.

Estas directrices quedarán ampliamente detalladas para mostrarse con ello la labor de los analistas y la forma en la que deben actuar al momento de analizar sangre en cualquiera de las escenas en las que participen, haciéndose hincapié en la necesidad de mantener la meticulosidad y el rigor en el desempeño de sus labores, para garantizar la continuidad y el cumplimiento de la cadena de custodia en todo momento.

Protocolos de actuación

La delicadeza y fragilidad de cada uno de los elementos que componen la escena de un hecho delictivo, y de forma más específica, la facilidad de contaminación de los vestigios biológicos requiere de la aplicación de una serie de protocolos de actuación que certifiquen que la labor de los especialistas en la escena, y en el resto de los procesos de manipulación de las evidencias, se va a llevar a cabo con todas las garantías.

Las manchas de sangre que puedan encontrarse en un escenario podrán contaminarse y ser a su vez un foco de contaminación, degradarse, alterarse e incluso destruirse si no son correctamente tratadas; su naturaleza les confiere una debilidad extrema. Por esta razón, desde Policía Nacional y Guardia Civil se han elaborado protocolos en los que se detalla la manera de proceder ante la búsqueda, localización, hallazgo y recogida de muestras durante la Inspección Ocular Técnico Policial, en adelante IOTP (Ministerio del Interior ,2011; Ministerio del Interior 2017).

En ellos se recogen medidas de actuación referidas a la protección, tanto del especialista como de la muestra que va a tratarse, así como las formas concretas de levantar ciertas evidencias, como la sangre, según el estado y la superficie en la que se encuentren. Todo ello con intención de evitar la alteración, destrucción o pérdida de cualquier elemento que pudiera ser clave para la investigación.

Por su parte, en el protocolo regulado por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial (Comité Técnico de Policía Judicial, 2016) se prevén una serie de aspectos para mejorar las actuaciones durante la fase de IOTP y garantizar de esta manera la cadena de custodia de cada elemento al otorgarles mayor protección, incluso desde antes de que sean recogidos de la escena.

Así, se establece la importancia de acordonar el escenario, delimitar pasillos de entrada y salida, acotar y señalar cada indicio, confeccionar un croquis del lugar, buscar de forma activa vestigios como huellas o cabellos, describir los elementos y sus posiciones y plasmar el resultado de la IOTP en su correspondiente acta. Todo ello con la intención única de proteger

las futuras pruebas desde antes incluso de que sean trasladadas a los laboratorios, garantizando que no sean alteradas o vayan a contaminarse de alguna manera.

Se redactan igualmente una serie de precauciones tales como la necesidad de realizar un reportaje fotográfico previo a la manipulación de cada elemento, la identificación inequívoca e individualizada, la recogida con material estéril adecuado y el empleo por parte de los investigadores de indumentaria de protección (Comité Técnico de Policía Judicial, 2016). El fin último es el de determinar diversas pautas que permitan que tanto la IOTP como los procesos de manipulación de las evidencias que puedan llevarse a cabo con posterioridad, sean lo más eficaces y garantes posibles (López Valera, 2016).

De forma más específica, el grupo de habla española y portuguesa de la *International Society for Forensic Genetics* (GHEP-ISFG) elaboró un protocolo concreto con relación a la manipulación de muestras biológicas y a las pautas que deben seguirse en los procesos posteriores para el estudio de su ADN de forma responsable y efectiva (Grupo Español y Portugués ISFG, 2000). En él se detallan, entre otros aspectos, los métodos que deben emplearse en la recogida de indicios biológicos en el lugar de los hechos y sobre el cuerpo de la víctima, cómo deben recepcionarse las muestras en los diferentes laboratorios de genética o la documentación con que deben ir acompañadas las muestras en cada actuación.

Todos estos protocolos ponen de manifiesto la necesidad de trabajar de forma meticulosa y organizada, atendiendo a la facilidad de degradación y contaminación de las manchas de sangre y haciendo hincapié en la necesidad de proteger la evidencia por el enorme valor que aportan a la investigación policial. Especifican, además, la manera en la que ha de procederse en cada uno de los pasos que van a irse dando durante la IOTP, desde antes incluso de entrar a la escena, hasta que el último de los vestigios es analizado en el laboratorio tiempo después.

La idea principal de toda esta normativa descansa en la necesidad de proteger al elemento atendiendo sobre todo a la premisa de que un estudio adecuado y eficaz de los patrones y las manchas de sangre, debe comenzar por un correcto tratamiento de la escena que se investiga, complementándose de forma posterior con una labor detallada y pormenorizada de cada muestra y de las fotografías de estas (Stuart y William, 1999).

En conclusión, la fragilidad de los vestigios biológicos en general, y de las manchas de sangre en particular, así como la propia naturaleza de la IOTP, una diligencia que podrá desarrollarse, en la gran mayoría de las ocasiones, una única vez, requieren de pautas concretas de actuación que permitan que el proceso sea garante y que cada uno de los

elementos sea protegido, desde que se deposita en el escenario, hasta que se presenta como prueba pericial en el proceso judicial.

Estudio de la escena

A continuación, se van a describir los pasos que deben llevarse a cabo de manera pormenorizada para proceder al estudio de las máculas en los escenarios criminales de forma adecuada, tomando siempre como referencia la información dispuesta en los manuales y protocolos anteriormente mentados; el éxito de la IOTP reside en la elección y aplicación de un proceso sistemático y ordenado sobre la propia escena (Sánchez Gil, 2005).

El primero de los pasos que deberá darse, antes incluso de acudir al lugar de los hechos, ha de ser el de recopilar información sobre el hecho en cuestión y sobre las características concretas del escenario sobre el que va a trabajarse. Los rastros hemáticos no se encontrarán en las mismas condiciones, ni permitirán los mismos análisis y estudios, si se trata de un lugar abierto o cerrado; si el hecho tuvo lugar hace dos días o doscientos; si ha habido algún tratamiento de limpieza o han intentado encubrir los hechos, etc.

Así mismo, la forma en la que se desarrolle la IOTP variará en función del propio delito que se hubiera cometido y de las características del terreno en que se haya dado; la complejidad técnica y la naturaleza de la diligencia variarán (Sánchez Gil, 2005). Así, siguiendo el artículo 326 de la LECrim, deberá tenerse en consideración “la descripción del lugar del delito, el sitio y estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o situación de las habitaciones y todos los demás detalles que puedan utilizarse”.

Por ello, todos los datos que puedan recabarse de forma previa al estudio del lugar de los hechos permitirán que los analistas, además de acudir con el material necesario, lo hagan con una idea preconcebida de la forma en la que van a trabajar y del tipo de situaciones a las deberán hacer frente, permitiéndoles, entre otras cosas, la creación de los equipos de trabajo que mejor se adecúen al caso concreto.

Una vez en la escena, y de la misma manera que ocurre con cualquier disciplina forense, lo más importante será asegurar la protección de las posibles evidencias. Para ello ha de asegurarse la zona de interés, tratando en todo momento que conserve su originalidad al evitar posibles contaminaciones o alteraciones. En cualquier caso, y sin importar el tipo de escenario en cuestión, las condiciones del acordonamiento deberán seguir las pautas de la IOTP en cuanto a perímetros de seguridad y aspectos a considerar en cada caso (National Forensic Science Technology Center, 2013; Pepper, 2005).

Esta diligencia policial deberá regirse en torno a una serie de preceptos y estándares que garantizarán en todo momento su correcto desarrollo, en aras de preservar la eficacia de las actuaciones de investigación. Entre ellos destacan el de la inmediatez, la precisión y la minuciosidad, claves para que las pesquisas sean objetivas y veraces (Rodríguez Pascual, 2011).

Dado que el trabajo de los analistas se desarrolla tanto en el propio lugar de los hechos, como en el laboratorio, es primordial que la fijación de las manchas y patrones de sangre objeto de estudio se lleve a cabo de una forma metódica y detallada. Para ello no solo se tomarán fotografías; es recomendable además hacer vídeos, croquis o planos, a demanda de la situación. La idea fundamental de la inspección ocular de una escena, y sobre todo de la fase de fijación, es la de que es mejor tener información en exceso que en defecto, pues es muy probable que solo se cuente con una única oportunidad para examinar la zona de interés. Por ello, todas las evidencias deberán documentarse por diferentes medios, tratando con ello de abarcar todos los datos que sean posibles y que permitan suplir desventajas de los métodos de análisis en los laboratorios (Bevel y Garner, 2008; James *et al*, 2005).

En el caso de las manchas de sangre, la importancia de esta fase de la IOTP es, si cabe, mayor. Por su fragilidad, cualquier tipo de daño, por superficial que sea, puede suponer la pérdida del vestigio, o al menos, la destrucción de parte de la información que encierra. Además, el interés de estudio de sus características morfológicas no solo hace referencia a la propia mácula; la información que pueden aportar los restos hemáticos a la reconstrucción del episodio sangriento guarda una estrecha relación con la disposición de cada patrón en ese escenario. Por ello, deben seguirse una serie de pautas y recomendaciones que garanticen que las fotografías tomadas en la escena son de la calidad suficiente como para permitir un correcto estudio y análisis posterior en el laboratorio (Bevel y Garner, 2008; James *et al*, 2005):

- Colocar un testigo métrico en cada uno de los depósitos de sangre que van a ser retratados, para determinar con ello su tamaño y dirección, evitando errores en los análisis posteriores. Es recomendable añadir flechas para conocer además en qué posición debe interpretarse esa mancha, sobre todo si en la imagen no van a aparecer otros elementos de referencia.
- Realizar la fotografía de forma perpendicular al patrón o mancha, sin angulaciones que puedan desprestigiar su morfología. Su aspecto es uno de los elementos clave para la disciplina; si la forma que aparece en la fotografía no es la que puede observarse en el

escenario, toda la información que pueda interpretarse del estudio de esa mácula podría ser errónea.

- Conseguir un encuadre correcto, evitando que parte del patrón o mancha pueda quedar fuera de la fotografía y se pierda con ello información. Es preferible realizar una fotografía en conjunto de todo el patrón, y otras en detalle de zonas más concretas a perder esa información por querer abarcar el patrón y los detalles en la misma fotografía.
- Lograr un enfoque y una exposición óptimas, consiguiendo fotografías nítidas que permitan analizarse con facilidad. Evitar fotografías con *zoom* que pudieran emborronar los detalles y emplear fuentes de luz que mejoren la calidad de la imagen, sin sombras ni imperfecciones.
- Referenciar cada una de las manchas para mantener su individualización y evitar así confusiones con otras de la misma escena o de otras.
- En casos en los que deban tomarse fotografías con configuración manual, sobre todo si debe ajustarse el tiempo de obturación, es preferible emplear trípode para que la calidad de la imagen sea óptima y la imagen no salga borrosa.

Además de todas estas pautas, y atendiendo de nuevo a las condiciones propias de este tipo de vestigios, es recomendable incluir algún método que permita controlar y conocer en todo momento qué mancha aparece en cada fotografía, a qué patrón pertenece, cuál era su localización en el escenario y cuáles son su tamaño, disposición y dirección originales. Puede optarse por un código alfanumérico, lineal, por colores, etc. El objetivo es el de que sea posible, al momento de analizar las imágenes, reconstruir la disposición de los patrones tal cual se encontraron en el escenario criminal, como si de un puzle se tratara, lográndose así acceder a toda la información que encierran de forma objetiva y clara.

Es importante, además, tomar datos y descripciones sencillas y claras de las máculas y otras evidencias que puedan ser de interés y que no se aprecien en la imagen, y recoger la situación concreta de cada una de ellas en base a las distancias a las que se encuentran de otros elementos fijos en un croquis o plano fácil de interpretar (Guzmán, 2000). Con todas estas recomendaciones y parámetros se logrará que cada una de las manchas quede correctamente referenciada y documentada con datos en relación con su localización, dirección, forma, tamaño, superficie sobre la que se asienta, ángulo, número y/o volumen.

En cuanto al tratamiento de las evidencias, en el caso concreto de la disciplina debe atenderse a una serie de aspectos previos, y es que, tal y como se ha mentado anteriormente,

el objeto de estudio de la disciplina no es otro que la sangre en la escena; el aspecto de esa sangre, concretamente. Si bien es cierto que, para su correcta interpretación, precisará de una prueba de confirmación previa que determine que, de forma objetiva y veraz, aquello que se encuentra en el escenario criminal y que presenta unas condiciones morfológicas y organolépticas parecidas a las de la sangre, es realmente sangre.

De nada serviría un análisis sobre las manchas de una escena si estas no fueran el resultado de un episodio sangriento ni fueran sangre en sí mismas; no aportarían información de valor que pudiera interpretarse en ese sentido.

Es por todo ello por lo que, en cualquier escena en la que se proceda al análisis de los patrones y las manchas de sangre presentes, será necesario la toma de muestras de cada uno de los patrones, que garantice, tras un análisis de ADN, que realmente se trata de sangre y que, por tanto, cualquier estudio posterior podrá presentarse como una prueba científica objetiva y correctamente fundamentada.

La elección de esa muestra será fundamental en algunas ocasiones, aunque, por norma general, se tomará de una parte del patrón que poco o nada aporte a su explicación y estudio conjunto, y siempre de forma posterior a haber sido fotografiado de forma pormenorizada, garantizando con ello que no hay pérdida alguna de información.

Así, se seleccionarán, por ejemplo, manchas de poco tamaño en patrones de salpicadura, que, por su morfología, quedasen fuera de las máculas seleccionadas para un estudio del área de origen o de aquellas que pudieran ser ampliamente sustituidas por otras similares en la misma zona de impacto. En el resto de los casos se seguirán parámetros similares: las muestras siempre se tomarán de aquellas máculas cuya alteración parcial no suponga un problema en la interpretación del patrón ni conlleve su destrucción.

Más relevancia guardará la selección de manchas en escenarios en los que, por el tipo de episodio sangriento, se presuponga que haya podido producirse un altercado entre víctima y agresor que resulte de la donación de sangre de ambos. El valor de esas manchas con el ADN del victimario será mayor pues, además de lograr su identificación, se logrará demostrar su implicación directa con el escenario criminal en el que la víctima ha sido herida.

La escena en estos casos deberá ser estudiada para determinar, atendiendo a la información disponible sobre lo ocurrido, cuál o cuáles son las manchas que no guardan relación con los posibles mecanismos que han producido el resto de los patrones de sangre de la víctima, buscándose la mácula paradójica que no debería de estar presente en esa escena siguiendo la lógica de formación del resto de manchas.

En cualquier caso, y retomando el tratamiento y la recogida de dichas muestras, es importante destacar una serie de parámetros que, por la propia naturaleza del vestigio, deberán seguirse en aras de mantener la protección, tanto de la evidencia, como del especialista encargado de su manipulación (Moreno Lopera, 2015; Santos Lovatón, 2016):

- Se emplearán guantes, si fuera posible dos pares superpuestos; mascarilla quirúrgica, evitando toser o hablar sobre las muestras; un traje de protección y calzas de plástico. Podrán, además, emplearse gafas de protección en aquellos casos en los que, por su naturaleza, se considere conveniente su uso para garantizar la seguridad de los especialistas.
- Cualquiera de los elementos de protección individual deberá cambiarse tan pronto se manchen de sangre, evitando así tanto la contaminación del especialista como la posibilidad de contaminar de forma cruzada otros vestigios del escenario.
- Todos los instrumentos que se utilicen han de ser desechables, y siempre que fuera posible, deberán estar esterilizados y libres de ADN.

En función de las condiciones concretas en las que se encuentre el vestigio, deberán seguirse otras recomendaciones para garantizar un tratamiento individualizado lo más adecuado posible.

El procedimiento a seguir variará en función del estado en el que se encuentre la sangre, diferenciando especialmente si se encuentra líquida o seca y el tipo de soporte sobre el que se asiente, debiendo escogerse siempre el método que permita que la muestra se recoja de la manera más garante y menos invasiva posible. En todo momento deberán seguirse las recomendaciones anteriormente citadas al respecto de protección individual (Grupo Español y Portugués ISFG, 2000; James et al, 2005; Ministerio del Interior, 2017).

Así, en las manchas de sangre secas, la forma de proceder difiere en función del tipo de soporte (Grupo Español y Portugués ISFG, 2000; James et al, 2005; Ministerio del Interior, 2017). En el caso de que fueran no absorbentes, se podrá recoger la muestra bien frotando con un hisopo estéril ligeramente humedecido en agua destilada, bien raspando la mancha con un bisturí sobre papel. En soportes no absorbentes, se tomará siempre que sea posible un recorte, dejando un margen de al menos tres centímetros alrededor de la zona de interés evitando así su contaminación y/o degradación. En evidencias húmedas, en las que la sangre todavía no se haya secado, como ropas u otros textiles, jamás podrá procederse a su recogida y empaquetado mientras sigan mojadas; deberá esperarse a que sequen. En estos casos ha de evitarse la exposición de la sangre de forma directa al sol, ya que degradaría su ADN, así como

la incidencia directa de aire proveniente de fuentes artificiales como secadores; es mejor dejar que se seque al aire, de forma natural.

Sin importar el estado de la muestra, es primordial determinar que, salvo en los casos detalladas a continuación, jamás deberá recogerse una muestra de sangre en recipientes de plástico o vidrio, pues la imposibilidad de transpiración degradaría su contenido, haciéndolo inservible. Siempre que fuera posible, se deberá optar por recipientes de papel o cartón que evitarán que la muestra se pudra. En los casos en los que la sangre se encuentre en estado líquido deberá procederse a su recogida en tubos herméticos con anticoagulante (tipo EDTA) para favorecer su tratamiento posterior. Si la cantidad localizada no fuera suficiente y no pudiera recogerse de esa manera, se procederá a su levantamiento con un hisopo estéril ligeramente humedecido en agua destilada.

Una vez se hubiera procedido a la recogida de las muestras pertinentes, el siguiente paso ha de ser el del empaquetado, resaltando la importancia de que este proceso se realice de manera individual, sin importar si la sangre pertenece o no la misma zona; no es conveniente mezclar muestras para evitar la contaminación cruzada. Todos los elementos recogidos quedarán a continuación reseñados, recogiéndose información sobre el lugar de recogida, fecha y hora, así como la técnica que se empleó para su recolección, si fue manipulado de alguna manera, y la cantidad o el tipo de evidencia en cuestión. La información deberá quedar acompañada de la firma del responsable de cada movimiento, logrando así mantener la trazabilidad de cada muestra (Álvarez de Neyra Kappler, 2011; Figueroa Navarro, 2011).

Como quedará descrito más adelante al tratar la cadena de custodia de forma específica, cualquier dato que se considere relevante deberá quedar plasmado en aras de garantizar la mismidad del elemento y la objetividad del proceso en su conjunto. La manera en la que se proceda a la recogida de cada una de las muestras determinará la calidad de los resultados que se obtengan del análisis de cada una de ellas, así como la de los informes periciales que puedan presentarse a posteriori, afectando directamente a su objetividad y veracidad.

Ya en el laboratorio de destino, las muestras serán analizadas, bien por el especialista en genética forense que se encargará de determinar los perfiles de ADN correspondientes a cada una de ellas, bien por el analista de patrones de manchas de sangre encargado de estudiar las fotografías y el resto de los elementos de interés, como prendas, que permitan concluir con el objetivo principal de la disciplina: reconstruir la escena.

Cadena de custodia

Uno de los aspectos que más se recalca desde los manuales y protocolos anteriormente descritos, es el de emplear un método para la recogida de indicios biológicos en el lugar de los hechos que permita su seguimiento y documentación, poniendo así de manifiesto la importancia de actuar evitando la contaminación y la destrucción de los elementos en aras de cumplir con el objetivo principal de la IOTP: aportar pruebas que puedan relacionar a ciertos individuos con la actividad criminal de una escena concreta, reconstruyendo lo ocurrido (Castaño Martínez, 2017; Rodríguez Pascual, 2011).

Dicho objetivo se asienta sobre el derecho a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, que hace referencia a la necesidad de aportar, contra cualquier persona presuntamente relacionada con un hecho delictivo, pruebas de cargo válidas durante el proceso que demuestren su culpabilidad (Álvarez de Neyra Kappler, 2008; Figueroa Navarro, 2011).

Esas fuentes de prueba, que posteriormente serán aportadas como medios de prueba en el plenario, deberán haber seguido un proceso que permita trazar su posición desde que son recogidas en la escena hasta que pasan a disposición judicial, demostrándose que no han sido contaminadas ni alteradas y que, por tanto, cumplen con las garantías del procedimiento; es decir, deberán haber seguido la cadena de custodia.

El primer eslabón de la cadena lo conforma la IOTP, concretamente, el acta de inspección ocular. En ella se recogerán todos los detalles de cada uno de los elementos que se levantan de la escena criminal, las personas que se responsabilizan de ellos, su próximo destino y la fecha y firma (Comité Técnico de Policía Judicial, 2016).

Con todos estos datos, se garantiza que el control se lleva a cabo de manera eficiente, cumpliéndose el objetivo de la cadena de custodia: poder demostrar que aquello que se recogió en la escena por parte de los miembros de policía, es lo mismo que se presenta ante los tribunales en el momento del juicio oral (Álvarez de Neyra Kappler, 2008; Álvarez de Neyra Kappler, 2011; Figueroa Navarro, 2011).

A partir de ese momento, debe seguir cumplimentándose con datos actualizados sobre el paradero concreto de cada muestra, facilitando el seguimiento y la trazabilidad de todos los elementos de cada investigación hasta que queden a disposición judicial a la espera del juicio oral. Es primordial, por tanto, que la transferencia de conocimientos e información de las partes que se vean implicadas en el procedimiento se lleve a cabo con las máximas garantías (Marqués Arpa y Serra Ruiz, 2014).

Sin embargo, y a pesar de que se tengan ciertas pautas sobre qué supone la cadena de custodia y su relevancia en el proceso, lo cierto es que no hay un concepto unívoco, al no existir una norma concreta ni regulación expresa.

De hecho, tal es la falta de definición y normativa al respecto, que en España la mayoría de los autores que han abordado en algún momento temas relacionados con la cadena de custodia de la prueba, han introducido directamente su propia definición (Álvarez de Neyra Kappler, 2011; Castillejo Manzanares, 2013; Figueroa Navarro, 2011; López Valera, 2018).

En base a lo recogido por Álvarez de Neyra (2005) a través de un análisis jurisprudencial, la cadena de custodia se define como un procedimiento documentado a través del cual se garantiza que lo examinado por el perito es lo mismo que se recogió en la escena del delito y que, en base a las precauciones tomadas, no es posible el error o la contaminación. Entendiéndose, además, que gracias a ello, es posible el juicio científico del perito, que, tras ratificar en el juicio, adquirirá el valor de prueba, tal y como recogen los artículos 326, 292, 770.3 y 338 LECrim.

Otros autores (Campos Calderón, 2002; Figueroa Navarro y Del Amo Rodríguez, 2011; Gutiérrez Sanz, 2016) añaden al procedimiento un valor de desarrollo temporal o de procesos, al entenderlo como un conjunto de etapas que va completándose durante la investigación judicial, y la premisa de que es un concepto al que se le ha otorgado valor jurídico, a pesar de que surge de la propia realidad.

Más allá de los pequeños matices, lo cierto es que todos ellos coinciden en entender y definir la cadena de custodia como un proceso documentado en el que debe hacerse constatar la autenticidad de los vestigios que se aportan al proceso judicial desde el momento en el que se recogen de la escena, con el fin de evitar la alteración y/o destrucción de los indicios, garantizando que lo analizado en el laboratorio o presentado en el juicio es lo mismo que se recogió durante la IOTP.

A pesar de todo ello, y a fin de completar en la medida de lo posible el término, ante la falta de concepto y normativa concretos, se hace necesario considerar las definiciones a las que hacen referencia los manuales de la policía judicial, laboratorios homologados o incluso médicos forenses, sin que lleguen a ser exigibles ni vinculantes (López Valera, 2018).

En ese sentido, si acudimos de nuevo al Manual de la Policía Judicial de la Guardia Civil, encontraremos la siguiente definición: “conjunto de medidas que deben adoptarse para asegurar la identidad y permanencia de las muestras objeto de análisis, teniendo como objetivo el garantizar una adecuada recepción, identificación, almacenamiento y custodia de

las evidencias y muestras a analizar, con el fin de que tales manipulaciones no afecten al resultado de los ensayos y se garantice la integridad de las mismas”. Al contrario de lo que ocurría en los conceptos abordados anteriormente, en este caso se le otorga más importancia a los objetivos que se persiguen y a la manera de concluir de forma efectiva, que al propio término.

Por su parte, desde el Instituto Nacional de Toxicología, se han ido elaborando normas que establecen el método de actuación específica para la recogida de muestras y la remisión a los laboratorios, así como la obligatoriedad de adjuntar en cada expedición una serie de documentos entre los que figura la cadena de custodia. Tal es la importancia que se le otorga, que, si acudimos a lo redactado en la memoria de actividades de 2018, nos encontramos con que la actividad pericial “comienza con el registro de las muestras y la documentación adjunta y la conservación de la cadena de custodia” (Ministerio del Interior, 2019).

Finalmente, si analizamos jurisprudencia al respecto, desde el TS, se ha afirmado que “la cadena de custodia constituye una garantía de que las evidencias que se analizan y cuyos resultados se contienen en el dictamen pericial, son las mismas que se recogieron durante la investigación criminal” y establece, además que “sirve para asegurar la autenticidad, inalterabilidad e indemnidad de las fuentes de prueba”, haciendo hincapié en que “sirve para acreditar la “mismidad” del objeto analizado [...], su autenticidad”. Determina igualmente que “la cadena de custodia no es un fin en sí mismo y que “lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas”.

Además, en su sentencia 208/2014 de 10 de marzo, recoge que: “se viene entendiendo por la doctrina como «cadena de custodia», el conjunto de actos que tienen por objeto la recogida, el traslado y la conservación de los indicios o vestigios obtenidos en el curso de una investigación criminal, actos que deben cumplimentar una serie de requisitos con el fin de asegurar la autenticidad, inalterabilidad e indemnidad de las fuentes de prueba”

En definitiva, y en palabras de De Aguilar Gualda, “es a través de la cadena de custodia como se satisface la mismidad de la prueba, pues al tener que pasar la sustancia intervenida por distintos lugares para que se verifiquen los distintos exámenes, es necesario tener la seguridad de que lo que se traslada y analiza es lo mismo en todo momento, desde que se interviene hasta el momento final que se estudia y analiza y, en su caso, se destruye” (De Aguilar Gualda, 2017).

De todo ello puede deducirse que, en la actualidad, no se entiende el manejo de muestras sin la correspondiente cadena de custodia anexa que garantice que, durante todo el

proceso, ese elemento ha sido tratado con todas las garantías y sin manipulaciones de ningún tipo, demostrándose de ese modo el arraigo de dicho proceso documentado en las actuaciones de investigación, a pesar de no contar con terminología ni legislación concretas.

Además, en el caso que nos atañe, la fragilidad de los vestigios biológicos, unido al carácter vinculante de las pruebas de ADN, implicarán un análisis más profundo y meticuloso de la cadena de custodia que los acompaña, exigiéndose, con mayor vehemencia si cabe, su cumplimiento total y absoluto, a fin de que se garantice la mismidad de la prueba y, con ello, la verosimilitud de los resultados obtenidos y la objetividad del proceso en su conjunto.

Discusión y conclusiones

La normativa que respalda la realización de la IOTP por parte de especialistas de los cuerpos policiales, y que permite la manipulación de los elementos encontrados en ella en aras de establecer conclusiones que esclarezcan lo ocurrido es amplia y fácilmente interpretable.

Así, la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recoge que, entre sus cometidos, destaca el de “investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, por su parte, establece en su artículo 382 que la Policía Judicial tiene por objeto “averiguar los delitos públicos (...) y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial”. De forma más específica, en su artículo 326, establece que “cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad”. Medidas que, a pesar de ser mencionadas en el artículo descrito, no quedan recogidas de forma específica en ninguno de los siguientes, complicando en cierta medida el correcto tratamiento de la escena criminal, pero, sobre todo, de los vestigios más delicados.

En este punto conviene de nuevo recordar la imposibilidad, prácticamente total, de repetir la IOTP, hecho que, sumado a la enorme fragilidad de la mayoría de los vestigios en ella presentes, se traduce en una necesidad imperiosa de contar con protocolos unificados que permitan que las diversas labores de los especialistas en cada una de sus actuaciones, se

realice de forma garante y acorde. Con ello se permitiría, al seguirse los mismos parámetros en todas las IOTP, que los resultados obtenidos con cada uno de los vestigios analizados sean siempre reproducibles, garantizando así la objetividad en todo el proceso, y que, además, las actuaciones de los especialistas encargados de la diligencia quedaran siempre establecidas bajo unas mismas pautas, facilitando al mismo tiempo la cooperación entre los diferentes cuerpos policiales.

Actualmente, a pesar de la existencia de protocolos y manuales de referencia, ampliamente expuestos a lo largo del texto, no existe da unanimidad total entre ellos; cada uno recoge indicaciones que se aplicarán en función del cuerpo al que pertenezca cada miembro policial y su jerarquía, del producto forense o del especialista que receptiona la muestra en los laboratorios de forma posterior.

Se conoce la manera en la que ha de procederse, por ejemplo, al momento de recoger una mancha de sangre de un soporte absorbente, pero no la forma en la que debe desarrollarse el proceso; si ha de ser antes o después de manipular otras evidencias; cómo debe fotografiarse el procedimiento, si es necesario tomar o no muestras antes de guardar el soporte, etc.

Tampoco se establece un método de actuación en relación con el análisis de la sangre en la escena. Se han aportado datos que se recogen en manuales internacionales y en obras científicas extranjeras avaladas por la asociación internacional, pero no así en los de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad; desde cada una de ellas se actuará de la manera que crea más conveniente, al no existir procedimientos concretos.

Y es que, a pesar de toda la información a la que hacen referencia los protocolos del ministerio y el resto de los órganos españoles a la hora de tratar con sangre en el escenario, no existe nada al respecto del procedimiento recomendado que debería seguirse desde el punto de la reconstrucción de la escena. El análisis de patrones de manchas de sangre queda totalmente fuera.

Todo ello, además, empeñará la labor principal de los especialistas centrada en servir de auxilio judicial, y es que, la imposibilidad de aportar procedimientos concretos y uniformes dificulta la comprensión de las actuaciones llevadas a cabo, impidiendo así que puedan entenderse de forma mayoritaria sus actuaciones; deberá explicarse en cada caso el protocolo escogido y las medidas adoptadas para el tratamiento de las muestras objeto de estudio y del análisis del escenario en general.

Se pone así de manifiesto la ignorancia reinante en España sobre la disciplina; no hay apenas especialistas, no existen asociaciones que redacten pautas a seguir y ni tan siquiera se imparte formación específica, lo que limita enormemente la comprensión de su relevancia y, sobre todo, de las aportaciones que pueden hacerse a las pesquisas policiales en su conjunto. Únicamente queda patente que debe de procederse a la protección de los especialistas que fueran a trabajar directamente con la sangre, al ser un vestigio biológico, y que además de fotografiar la escena, deberán velar por el cumplimiento garante de la cadena de custodia. Más allá de eso, no se establece nada.

Cadena de custodia que como ha podido comprobarse, se presenta como un término especialmente polémico al no contarse, ni tan siquiera, con una definición única aceptada tanto por la jurisprudencia como por los juristas. Cada autor aporta una idea de concepto aunando términos y especificaciones concretas de su materia de estudio o especialidad.

Por no hablar del vacío legal de no estar este proceso, vital para cualquier investigación policial, respaldada de forma expresa con una normativa clara y única.

Es cierto que los autores estudiados concuerdan en mantener sus objetivos: mismidad y trazabilidad de la prueba. Sin embargo, el formato del documento y la manera en la que quede integrada en cada investigación, de nuevo queda en manos de cada organismo y de sus protocolos internos.

Hecho que no hace si no entorpecer la colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad, obstáculo nada desdeñable si tenemos en cuenta que, en la gran mayoría de los casos, el trabajo en equipo entre ellos se materializará en situaciones de extrema gravedad que requieran de un gran despliegue de medios materiales y humanos. Situaciones en las que, la agilidad burocrática debería darse por hecho en aras de facilitar un proceso, por la propia naturaleza de las investigaciones policiales en escenarios criminales, ya de por sí complejo.

Conclusiones

La amalgama de pautas actuales aporta una serie de medidas que pudieran ser empleadas para evitar la contaminación de los especialistas y de la propia muestra, pero que no determinan el proceso a seguir para que el estudio del escenario sea el adecuado, principalmente porque se centran todas ellas en el análisis de la sangre para su identificación, y no para su reconstrucción. Se convierten, por tanto, en obstáculos y limitaciones que no hace sino acrecentar la brecha existente entre el análisis de patrones de manchas de sangre como disciplina y el resto de las ciencias forenses, complicando aún más su inclusión en los procesos de investigación de las escenas criminales. La especificidad de la materia, además, y

tal y como ha podido comprobarse tras explicar la metodología de actuación que debería llevarse a cabo en el escenario criminal y en los laboratorios, pone de manifiesto la importancia de contar con personal altamente cualificado, capaz de entender y sintetizar toda la información que las manchas encierran. Es por todo ello por lo que, de cara a investigaciones futuras, se plantea la posibilidad de analizar, de forma pormenorizada, la legislación que respalda la presencia de las manchas de sangre en la IOTP para su correcto análisis, tratando con ello de aportar información de valor que permita comprender la relevancia de la disciplina más allá del escenario criminal y facilite la creación y adopción de protocolos específicos.

Lista de referencias

- Álvarez de Neyra Kappler, S. (2008). *La prueba de ADN en el proceso penal*. Comares.
- Álvarez de Neyra Kappler, S. (2011). El consentimiento en la toma de pruebas de ADN: especial referencia a los procesos de menores (parte I). *Revista de Derecho y Genoma Humano: Genética, Biotecnología y Medicina Avanzada*, 34, pp. 51-98.
- Bevel, T., y Garner, R. M. (2008). *Bloodstain pattern analysis whit an introduction to crime scene reconstruction*. CRC Press.
- Bordbeck, S. (2012). Introduction to bloodstain pattern analysis. *SIAK Journal - Journal for Police Science and Practice*, 2, pp. 51-57.
https://www.bmi.gv.at/104/Wissenschaft_und_Forschung/SIAK-Journal/internationalEdition/files/Brodbeck_IE_2012.pdf
- Campos Calderón, J. F. (2002). *Cadena de custodia de la prueba*, Continental.
- Castaño Martínez, E.J. (2017). Criminalística. Policía Científica. En *Manual básico para policías de nuevo ingreso*, MIC, Cheste.
- Castillejo Manzanares. (2013). La cadena de custodia. *Revista de Derecho Penal*, 38.
<https://ficip.es/wp-content/uploads/2018/08/Villa-Boix.-Comunicaci%C3%B3n.pdf>
- Comité Técnico de Policía Judicial. (2016). *Orientaciones para la práctica de diligencias por la policía judicial*. <https://seguridadpublica.es/2016/11/24/orientaciones-para-la-practica-de-diligencias-por-la-policia-judicial/>
- De Aguilar Gualda. (2017). S. *La prueba en el proceso penal. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de los Derechos Humanos*. Bosch Editor. Barcelona.
- Figuroa Navarro, C. (2011). El aseguramiento de las pruebas y la cadena de custodia. *La Ley Penal*, (84), p. 1.

- Figueroa Navarro, C., y Del Amo Rodríguez, A. (2011). La cadena de custodia de las pruebas y los protocolos de actuación de la policía científica. En *Policía científica: 100 años de ciencia al servicio de la justicia*, Ministerio del Interior, Comisaría General de Policía Científica.
- Grupo Español Y Portugués ISFG. (2000), *Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con fines de Identificación Genética*.
<https://www.ucm.es/data/cont/docs/185-2013-07-15-documento37709.pdf>
- Gutiérrez Sanz, M. R. (2016). *La cadena de custodia en el proceso penal español*. Aranzadi.
- Guzmán, C. (2000). *Manual de criminalística*. Ediciones La Roca.
- James S., Kish P., y Sutton T. (2005). *Principles of Bloodstain Pattern Analysis, Theory and Practice*, CRC.
- López Valera, M. (2016). Localización, hallazgo y recogida de muestras de ADN en la cadena de custodia. *Revista de Derecho UNED*, 19, pp. 777-807.
- López Valera, M. (2018). *La cadena de custodia en las pruebas de ADN*, [Tesis Doctoral] Universidad Nacional a Distancia, UNED.
- Marqués Arpa T., y Serra Ruiz, J. (2014). Cadena de custodia en el análisis forense e implementación de un marco gestión de la evidencia digital. *Actas de la XIII reunión española sobre criptología y seguridad de la información*, Universidad de Alicante.
- Ministerio del Interior. (2011). *Policía científica. 100 años de ciencia al servicio de la justicia*. Comisaría General de Policía Científica.
- Ministerio del Interior. (2019). *Memoria 2018 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses*.
<https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/seguridad-ciudadana/Policia-Cientifica-100-anos-de-Ciencia-al-servicio-de-la-justicia-NIPO-126-11-081-7.pdf>
- Moreno Lopera, M. (2015). *Análisis e interpretación de los patrones de manchas de sangre: Experiencia, conocimientos, formación y opiniones de los profesionales implicados en la investigación criminalística*. [Tesis Doctoral] Universidad de Murcia.
- National Forensic Science Technology Center. (2013). *A simplified guide to crime scene investigation*.
<https://www.forensicsciencesimplified.org/csi/CrimeSceneInvestigation.pdf>
- Pepper, I.K. (2005). *Crime scene investigation methods and procedures*, McGraw-Hill Open University Press.

- Rodríguez Pascual, J. A. (2011). *Técnicas de trabajo de la policía científica*, UNED, [Material no publicado].
- Royo Villanova, R. (1967). La sangre en el lugar del suceso, en *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, 20, pp. 489-508.
- Sánchez Gil, J. (2005). *La inspección Técnico Ocular. El primer escalón en la investigación criminalística*. Instituto Universitario de Investigación sobre seguridad interior.
- Santos Lovatón, J. E. (2016). *Análisis reconstructivo forense mediante patrones de manchas de sangre*, Ediciones Jurídicas de Santiago.
- Sniegovski, M., Bortolatto Jewers, M., y Formolo, F. (2016). Manchas de sangre: El análisis de su patrón en la escena del crimen. *Revista Skopein*, 14, pp. 6-18.
- Stuart, H. J., y William, G. E. (1999). *Interpretation of bloodstain evidence at crime scenes*. CRC Press.
- Worth, R. (2008). *Criminal investigations: Homicide*, Chelsea House Publications.